

OTIMIZAÇÃO DE UM GERADOR LINEAR A ÍMÃ PERMANENTE PARA APLICAÇÕES EM MOTORES DE PISTÃO LIVRE

João Vitor Celoni Appolloni¹, Rafael de Lima Gomes¹, Thaís Matos Scotti¹, Lucas Sleyder Machado Dicencio¹, Luciano Coutinho Gomes¹, Marcelo Braga dos Santos¹

¹ UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de otimização geométrica de um gerador linear a ímã permanente (PMLG) acoplado a um motor de pistão livre (FPE). Para adequar o equipamento a requisitos mais rigorosos de espaço físico e densidade de potência, o modelo propõe uma reestruturação tubular que reduz o diâmetro total da máquina (tendo esse valor sido reduzido para 82 mm) em detrimento do aumento de seu comprimento longitudinal (sendo esse alterado para 320 mm). A otimização geométrica manteve a frequência de operação da versão anterior para garantir a máxima eficiência do movimento e aplicou um aumento do passo polar de 60 mm (antes sendo utilizado 40 mm) para adequar a configuração magnética Quasi-Halbach ao sistema ainda utilizando ímãs de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB). Além disso, o material ferro magnético usado no estator foi alterado para o Somaloy Hognas - 700HR 1P, 800MPa com o intuito de garantir uma melhor condução de fluxo magnético na estrutura. As simulações computacionais, baseadas no Método dos Elementos Finitos (MEF), comprovaram o bom rendimento da nova topologia. Os resultados indicam que o modelo otimizado foi capaz de estabilizar a geração, entregando uma potência trifásica média de saída de 1,06 kW e uma corrente média de 8,48 A. Conclui-se que a alteração estrutural garante alta densidade de potência em um perfil radial mais compacto, favorecendo sua aplicação no setor automotivo.

Palavras-Chave- Ansys Maxwell, Método dos Elementos Finitos, Gerador Linear à Ímã Permanente, Configuração Quasi-Halbach, Otimização Dimensional.

OPTIMIZATION OF A PERMANENT MAGNET LINEAR GENERATOR FOR FREE PISTON ENGINE APPLICATIONS

Abstract - The objective of this work is to present the geometric optimization design of a permanent magnet linear generator (PMLG) coupled to a free piston engine (FPE). To adapt the equipment to more stringent physical space and power density requirements, the model proposes a tubular restructuring that reduces the total diameter of the machine (this value having been reduced to 82 mm) at the expense of increasing its longitudinal length (this being changed to 320 mm). Geometric

optimization maintained the operating frequency of the previous version to ensure maximum movement efficiency and applied an increase in the polar pitch of 60 mm (previously 40 mm was used) to adapt the Quasi-Halbach magnetic configuration to the system still using Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets. In addition, the magnetic iron material used in the stator was changed to Somaloy Hognas - 700HR 1P, 800MPa in order to ensure better magnetic flux conduction in the structure. Computer simulations, based on the Finite Element Method (FEM), proved the good performance of the new topology. The results indicate that the optimized model was able to stabilize generation, delivering an average three-phase output power of 1.06 kW and an average current of 8.48 A. It is concluded that the structural change guarantees high power density in a more compact radial profile, favoring its application in the automotive sector.

Keywords - Ansys Maxwell, Finite Element Method, Permanent Magnet Linear Generator, Quasi-Halbach Configuration, Dimensional optimization.

I. INTRODUÇÃO

A dependência contínua de combustíveis fósseis tem gerado impactos ambientais severos, agravando a poluição atmosférica e acelerando as mudanças climáticas. Diante deste cenário crítico, o desenvolvimento de alternativas energéticas sustentáveis tornou-se uma urgência global. No setor de transportes, essa transição ecológica é impulsionada pela busca de veículos com menores índices de emissões e maior eficiência operacional, culminando na adoção acelerada de veículos híbridos e elétricos.

Uma solução tecnológica altamente promissora para atuar nesse contexto é o conjunto moto-gerador a pistão livre, que integra um motor de pistão livre (FPE) a um gerador linear a ímã permanente (PMLG). A principal vantagem desse sistema reside no fato de o FPE dispensar o eixo de manivelas [2]. Através da frequência de ressonância, a máxima eficiência da conversão de energia mecânica em energia elétrica é garantida tendo o mínimo de esforço energético, otimizando o sistema como um todo [3]. Neste trabalho, a frequência foi assumida como constante, não utilizando um sistema de controle dinâmico, que seria utilizado para ajustar o pistão em diferentes condições de

operação [1].

Para maximizar a extração dessa energia elétrica, a topologia magnética da máquina desempenha um papel fundamental. Neste trabalho, adota-se a topologia tubular com ímãs dispostos no linor utilizando a configuração Quasi-Halbach, como vista na Figura 1.

Figura 1. Disposição Quasi-Halbach utilizada

Essa configuração é uma variação inteligente que intercala ímãs de magnetização radial e axial [4]. O seu princípio de funcionamento otimiza e direciona a densidade de fluxo magnético predominantemente para o entreferro, praticamente anulando o campo no lado oposto. Essa "autoblindagem" não apenas aumenta a eficiência eletromagnética e a força eletromotriz gerada, mas também permite a redução de material ferromagnético no linor, barateando o projeto e aliviando a massa móvel [4].

Apesar dos resultados promissores alcançados por versões anteriores desta máquina, identificou-se a necessidade de adequações dimensionais para favorecer a sua aplicação e embarcabilidade prática. Este artigo propõe a otimização de um modelo de PMLG tubular visando torná-lo mais compacto radialmente. Para isso, a arquitetura do estator sofreu uma redução considerável em seu diâmetro total, sendo atribuído o valor de 82 mm. Para compensar essa restrição radial e ainda assim garantir o rendimento da máquina, promoveu-se um aumento no comprimento longitudinal do gerador, no valor de 320 mm, por meio da expansão dos ciclos elétricos ativos.

A frequência de operação foi mantida em 33,8978 Hz, garantindo a estabilidade mecânica validada anteriormente, mas a topologia magnética Quasi-Halbach e construção física dos ímãs foi redesenhada, operando com um aumento no passo polar de 40 mm para 60 mm e adotando ímãs em formato de anel, com tamanho de 40 mm para os axiais e 20 mm para os radiais. Essa alteração visa não apenas mitigar o vazamento de fluxo decorrente da compactação, mas também garantir que as espiras do estator capturem um campo magnético mais uniforme e denso, assegurando a robustez da geração trifásica.

A modelagem foi feita no software Ansys Maxwell, tendo o esboço da máquina em 3D apresentado na Figura 2.

Figura 2. Modelagem 3D do gerador

Por fim, o modelo 2D utilizado nas simulações está presente na Figura 3.

Figura 3. Modelo 2D do gerador

II. METODOLOGIA

A. Alterações dos Materiais e Configuração do Modelo Eletromagnético

A etapa de otimização dimensional foi realizada com a ferramenta de Parametric Sweep integrada ao software. As variáveis independentes selecionadas foram o dimensionamento dos ímãs axiais e radiais (40 mm e 20 mm, respectivamente). A variável de resposta analisada para a definição da disposição dos ímãs foi a curva de densidade de fluxo no entreferro, tendo como objetivo um perfil mais homogêneo e uniforme. Para as variáveis construtivas como, tamanho do estator, bobinas, que impactam no diâmetro total da máquina foram definidas buscando proporcionar o melhor caminho condutor de fluxo magnético ocupando o menor espaço físico possível.

O projeto do gerador linear a ímã permanente foi desenvolvido utilizando o software Ansys Maxwell, que emprega o Método dos Elementos Finitos (MEF) para a modelagem precisa de sistemas eletromagnéticos complexos [1]. Para os ímãs, optou-se pela especificação Magfine - NdFeB 42H da biblioteca do Ansys, cujas características físicas incluem uma magnetização remanescente de 1.326 T, coercividade de -1.013.400 A/m e um produto energético máximo de 335.942,1 J/m³ [1]. O modelo do linor foi estruturado utilizando estes ímãs dispostos numa configuração Quasi-Halbach, ajustando as magnetizações nas direções radial e axial para maximizar a densidade do fluxo magnético no entreferro [1].

Figura 4. Curva B-H do ímã Magfine - NdFeB 42H 0

Uma inovação significativa neste modelo otimizado foi a substituição do aço silício, utilizado em versões anteriores, pelo composto Somaloy na estrutura ferromagnética do

estator e do linor. O Somaloy é um material prototipado especificamente para aplicações magnéticas macias, exibindo propriedades mecânicas estáveis até 150°C. Em termos eletromagnéticos, o Somaloy apresenta uma permeabilidade máxima de 430 e uma força coerciva de 210 A/m, como visto na Figura 5 fornecida pelo fabricante do material.

Figura 5. Propriedades magnéticas do material ferromagnético

Magnetic properties		Standards	
B@4000A/m	[T]	1.19	IEC 60404-4
B@10000A/m	[T]	1.46	IEC 60404-4
H _c	[A/m]	210	IEC 60404-4
μ _r -max	-	430	IEC 60404-4

Com a análise da Figura 6, que representa a curva B-H do material, percebe-se o bom desempenho magnético do mesmo, proporcionando ao núcleo suportar fluxos magnéticos mais intensos sem saturação prematura.

Figura 6. Curva B-H do material ferromagnético
Hoganas - 700HR 1P, 800MPa - Estator

Para garantir a viabilidade e a estabilidade da conversão de energia, o entreferro do sistema foi mantido fixo em 1 mm, considerando o grande impacto que o mesmo tem no aumento da relutância total do circuito, diminuindo assim a capacidade de circulação do fluxo magnético pela máquina. Logo, mantendo um entreferro mínimo, é proporcionado um maior fluxo de campo magnético.

B. Configuração das Bobinas e Enrolamentos

A secção de captação de energia do PMLG foi configurada através de um sistema trifásico distribuído ao longo do estator apresentando três pares de bobinas com 120 voltas de fio de cobre. A distribuição geométrica das bobinas ao longo dos dentes do estator foi projetada para evitar o cancelamento vetorial dos campos magnéticos gerados durante o movimento. Essa organização assegura que a força eletromotriz induzida em cada secção da bobina se some vetorialmente de forma correta, garantindo um sistema trifásico equilibrado [1]. A figura 7 mostra como foram configuradas as bobinas na estrutura do estator.

Figura 7. Distribuição das bobinas no estator

C. Simulação Eletromagnética

A validação do projeto foi realizada por meio de simulações magnetostáticas e em regime transiente. As análises magnetostáticas focaram no mapeamento do fluxo constante para verificar a saturação dos ímãs e do material ferromagnético, enquanto as simulações transientes avaliaram o comportamento da tensão induzida, da corrente, da potência média, da posição, da velocidade e da força magnética ao longo do tempo. A frequência do sistema foi rigorosamente mantida (33,89 Hz) para garantir o aproveitamento da ressonância mecânica e a eficiência máxima do movimento do FPE [1].

Para avaliar a potência elétrica de saída de forma comparativa e padronizada com estudos anteriores, o circuito externo foi fechado através de uma carga resistiva mantida em 10 Ω, possibilitando a extração precisa dos valores de corrente eficaz e da potência ativa média transferida. O rigor computacional foi assegurado através de uma malha de elementos finitos, apresentada na Figura 8, com alta concentração no entreferro e nas imediações dos ímãs permanentes, regiões que apresentam a maior densidade e variação do campo magnético [1].

Figura 8. Malha de Elementos Finitos

III. RESULTADOS

A validação da topologia otimizada do Gerador Linear a Ímã Permanente (PMLG) foi realizada através da análise do seu comportamento magnético, cinemático e elétrico, utilizando simulações magnetostáticas e em regime transiente.

A. Perfil da Densidade de Fluxo no Entreferro

A extração da componente radial da densidade de fluxo magnético (Br) ao longo da linha do entreferro foi realizada através de uma simulação magnetostática. O gráfico resultante evidencia o padrão característico e a eficácia da matriz Quasi-Halbach otimizada. Notam-se picos de indução magnética atingindo aproximadamente 0,8 T, que ocorrem exatamente nas zonas de influência dos ímãs de magnetização radial. As zonas de transição rápida e os vales do gráfico refletem a ação dos

ímãs axiais (com 40 mm de largura), que redirecionam e concentram as linhas de campo em direção ao estator. Como mostra na Figura 9, a distribuição do campo magnético ao longo do entreferro não é uniforme, devido à orientação dos campos magnéticos gerados pelos ímãs permanentes, que afetam diretamente a eficiência da conversão de energia [1].

Figura 9. Perfil da densidade do fluxo magnético no entreferro

B. Densidade de Campo Magnético no Estator e Comportamento do Fluxo

A análise visual do campo eletromagnético corrobora os dados extraídos no entreferro. O mapa das linhas de fluxo magnético (Figura 10) demonstra a nítida "autoblindagem" da configuração Quasi-Halbach, onde o fluxo é intensamente direcionado para os dentes do estator.

Figura 10. Fluxo Magnético

Adicionalmente, o mapa da densidade de fluxo magnético (Figura 11) permite avaliar a sollicitação do novo material ferromagnético. O modelo registrou picos de indução na ordem de 2,85 T (2851 mT), localizados predominantemente nas extremidades dos dentes do estator, evidenciando a importância dos chanfros otimizando e direcionando as linhas de fluxo, fechando o circuito magnético que envolve as bobinas e, por consequência, gerando as tensões induzidas [2][5].

Figura 11. Densidade de fluxo no estator

C. Curvas de Posição e Velocidade

A dinâmica mecânica imposta pelo motor de pistão livre (FPE) foi confirmada pelos perfis cinemáticos do linor em simulação transiente. A Figura 12, demonstra um deslocamento longitudinal, variando de -60 mm a +60 mm. Em sincronia com este movimento, a curva de velocidade, vista na Figura 13, atinge o seu valor nulo nos pontos mortos e registra picos de aproximadamente 12,8 m/s no centro do curso. A manutenção da frequência de operação em 33,89 Hz assegura que o sistema atua na sua zona de melhor eficiência mecânica.

Figura 12. Deslocamento do linor

Figura 13. Velocidade do linor

D. Tensões Induzidas nas Bobinas

Com base na Lei de Lenz-Faraday, a variação do fluxo magnético no tempo aplicado a uma bobina gera uma força magnetomotriz que se opõe ao movimento da fonte que a gerou [6]. O gráfico presente na Figura 14 evidencia as tensões geradas nas fases A, B e C, alcançando picos em torno de 120 V e um defasamento elétrico de 120 graus entre as três fases.

Figura 14. Tensões nas bobinas

E. Corrente nas Bobinas

Com o circuito externo acoplado a uma carga resistiva de 10 Ω por fase, as correntes acompanharam o perfil das tensões geradas. O sistema drenou correntes com picos próximos de 12 A (resultando numa corrente eficaz média na ordem de 8,48 A), como observado na Figura 15.

Figura 15. Corrente nas bobinas

F. Força Magnética

A força magnética longitudinal gerada pela interação do linor com o estator ranhurado e as correntes da armadura revelou um perfil oscilatório, porém irregular. O gráfico, presente na Figura 16, demonstra picos de força de reação que variam entre +160 N e -250 N. O mapeamento desta força de oposição é fundamental para a viabilidade do conjunto, pois dita a carga mecânica dinâmica que a câmara de combustão do FPE precisará superar durante a expansão para manter o sincronismo do sistema.

Figura 16. Força magnética gerada

G. Potência Elétrica

O resultado final da otimização é analisado pelo desempenho da potência na carga. Embora as potências trifásicas instantâneas apresentem os picos oscilatórios naturais do regime alternado, o somatório do sistema resulta numa linha de potência ativa média solidamente estabilizada na marca de 1,06 kW (1060 W), evidenciado na Figura 17.

Figura 17. Potência entregue a carga

H. Desafios e planos de otimização

Embora as alterações geométricas propostas neste trabalho tenham atingido o objetivo primário de reduzir drasticamente o diâmetro total da máquina observou-se que esta restrição radial resultou numa potência média de saída inferior à registrada na versão original do gerador. A reestruturação dimensional impôs novos desafios ao circuito magnético, como a necessidade de direcionar o caminho do fluxo num espaço reduzido para o material ferromagnético, limitando a extração máxima de energia alcançada anteriormente.

Diante deste cenário de compromisso entre volume e potência, o modelo atualmente validado estabelece uma arquitetura de base sólida e comprova a viabilidade do estator alongado utilizando o compósito Somaloy. Contudo, esta topologia será submetida a novas etapas de pesquisa focadas na eficiência da otimização eletromagnética.

Este valor conclui que a estratégia de sacrificar o diâmetro da máquina em prol do alongamento longitudinal das bobinas garantiu uma extração de potência na ordem dos quilowatts em um formato altamente compacto.

Estudos futuros serão focados no refinamento paramétrico detalhado do circuito interno, explorando variações geométricas na largura dos dentes do estator, no formato das ranhuras e na proporção exata entre os ímãs axiais e radiais da configuração Quasi-Halbach. O objetivo principal destas futuras simulações será minimizar os vazamentos de fluxo remanescentes e maximizar o acoplamento magnético nas bobinas. Dessa forma, é esperado que as próximas iterações desta máquina compacta sejam capazes de elevar a sua densidade de potência, alcançando ou até mesmo superando os patamares de geração da máquina original, sem abdicar das vantagens dimensionais e de embarcabilidade conquistadas neste projeto.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação computacional de uma topologia otimizada para um Gerador Linear a Ímã Permanente (PMLG) aplicado a motores de pistão livre (FPE). O foco principal foi a reestruturação geométrica para obter um perfil radial mais compacto, requisito essencial para aumentar a embarcabilidade do sistema no setor automotivo.

A substituição do núcleo ferromagnético tradicional pelo compósito Somaloy mostrou-se uma decisão projetual eficaz. O material foi capaz de suportar altas densidades de fluxo magnético, registrando picos de até 2,85 T, sem causar saturação prejudicial ao circuito magnético, mesmo sob as restrições impostas pela redução do diâmetro do estator. Aliado a isso, a readequação do arranjo magnético Quasi-Halbach para um passo polar de 60 mm mitigou com sucesso o vazamento de fluxo, garantindo o direcionamento efetivo do campo em direção ao entreferro e às bobinas.

As simulações em regime transiente realizadas no software Ansys Maxwell comprovaram a estabilidade eletromagnética e mecânica da nova arquitetura. Operando na frequência nominal de ressonância mecânica de 33,89 Hz, o gerador entregou um sistema trifásico equilibrado com tensões defasadas em 120 graus. A extração de energia

culminou em uma corrente média na ordem de 8,48 A e em uma potência ativa média de 1,06 kW, dissipada sobre a carga resistiva.

Embora a severa restrição do volume radial tenha provocado redução na potência absoluta extraída em comparação à versão original do gerador, a estratégia de compensação longitudinal provou ser tecnicamente viável.

Conclui-se, que a topologia tubular proposta atende satisfatoriamente à demanda por alta densidade de potência em espaços reduzidos. O modelo otimizado estabelece uma boa base para a integração em veículos híbridos e abre um caminho promissor para futuras otimizações geométricas focadas na maximização absoluta do rendimento eletromagnético.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos coordenadores do projeto, ao CNPq e à FINEP pelo apoio financeiro e técnico que possibilitaram a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] R. L. Gomes, T. M. Scotti, W. P. Souza, L. C. Gomes, e M. B. Santos, "Simulação Computacional de um Gerador Linear a Ímã Permanente com Configuração Quasi-Halbach para Aplicações em Motores de Pistão livre", Anais da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL), Dezembro 2024.
- [2] Xu, Y., Zhao, D., Wang, Y., & Ai, M., "Electromagnetic characteristics of permanent magnet linear generator (PMLG) applied to free-piston engine (FPE)," IEEE Access, vol. 7, pp. 48013–48023, 2019.
- [3] Nguyen, T. M., McPhee, J., & Habibi, S., "Free piston engine generators: Review and feasibility for automobile applications," International Journal of Engine Research, vol. 18, no. 6, pp. 545–560, Jun. 2017.
- [4] Jia, Y., Liu, Y., Ma, C., & Zhu, J., "Design and analysis of a novel double stator linear generator with Halbach array," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54, no. 7, pp. 1–6, Jul. 2018.
- [5] Hamim, M. A. F. M., Ibrahim, T., & Nor, N. M., "Design of a portable pico linear permanent magnet generator for wave energy conversion," International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, pp. 205–210, Oct. 2013.
- [6] Hansson, J., Analysis and control of a hybrid vehicle powered by a free-piston energy converter, PhD Dissertation, KTH Royal Institute of Technology, 2006.